

A arquitetura, a trama e o Parque: um olhar transversal no processo de modernização da cidade de João Pessoa

Maria Cecília Almeida

Mestre em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo pela EESC/USP e doutoranda do *Institut d'Urbanisme de Paris – Université de Paris XII*

ceciliafapz@gmail.com

Resumo:

Este artigo busca observar a inserção da arquitetura moderna no tecido urbano da cidade de João Pessoa, tomando a construção do Parque Solón de Lucena como referência de análise. A relação entre a trama urbana e os parques constitui um importante vetor de análise da modernização das cidades. Nessa óptica, pretendemos observar a relação deste parque com a ampliação da trama urbana e a implantação da arquitetura moderna. As características arquitetônicas proporcionam um novo olhar da cidade, quando observadas no contexto de sua inserção urbana, onde arquitetura e urbanismo juntos formam a cidade. O objetivo é analisar como o ideal de modernidade expresso nos projetos urbanos e na arquitetura se cruzam, reconstruindo a paisagem urbana. Nesse sentido, esse artigo propõe uma leitura transversal das questões referentes à expansão do tecido urbano e à implantação da arquitetura moderna nessa capital, onde o Parque é tomado como condutor dessa análise. A expansão da cidade é revista vinculada à modificação da arquitetura nesse trajeto, onde a arquitetura reforça a identidade do espaço urbano, construindo uma nova leitura da cidade. A modificação dos espaços públicos relacionada à inserção de novos prédios públicos, edifícios e casas, redesenham a capital que se estende da “Lagoa” até o mar. Qual a relação dos princípios dessa arquitetura com os que construíram esse Parque? Qual a influência desse Parque na inserção territorial dessa nova arquitetura? As novas características arquitetônicas dialogam com as alterações do tecido urbano? Quais os exemplos mais representativos desse processo? Quais os significados desses elementos na atual configuração da cidade? A análise desse percurso possibilita um novo olhar na história da modernização da cidade de João Pessoa, que é uma das principais ferramentas para reflexão dos valores desse patrimônio moderno e análise de seu atual estado.

A arquitetura, a trama e o Parque: um olhar transversal no processo de modernização da cidade de João Pessoa

Referente aos estudos sobre o movimento moderno no Brasil, a cidade de João Pessoa constitui um elemento com vários pontos ainda a explorar. Essa capital, apesar de participar de forma significativa da discussão e da produção nacional da arquitetura e do urbanismo modernos, tem muitos de seus exemplares desconhecidos, apresentando apenas recentemente pesquisas mais intensas e concisas¹.

Se a arquitetura e o urbanismo modernos são apontados como elementos representativos desse movimento no Brasil, apresentando inclusive um reconhecimento intencional, a análise atual dos exemplos pessoenses aponta para outro lado desse discurso. Seu reconhecimento tardio ou algumas vezes inexistente, não os associando à dinâmica e à história da cidade, implica diretamente na fragilidade de seu reconhecimento, culminando no seu abandono e na sua eliminação do tecido urbano, muitas vezes antes de seu registro, levantamento e documentação.

Assim como as edificações, a infraestrutura urbana também é testemunha desse processo de modernização, agregando em si discursos, projetos e profissionais que dele participaram. Apesar de permanecer no espaço da cidade, devido à sua função estrutural na dinâmica urbana, o seu não reconhecimento na história da cidade e o papel secundário ou até inexistente a ela atribuído nas novas intervenções também lhe propicia um tipo de “morte”, apesar de sua presença física.

Esse artigo propõe a análise do processo de modernização do espaço urbano pessoense, relacionando-o à inserção da arquitetura moderna no tecido urbano. Esse olhar simultâneo sobre a arquitetura e o urbanismo modernos toma por base a construção do Parque Solon de Lucena, considerando a importante relação entre a trama e os parques nas cidades modernas. O objetivo é observar como o ideal de modernidade está presente nesses elementos que se cruzam e, sobretudo, como eles se interrelacionam, modificando a paisagem urbana de cada período.

O olhar cruzado entre arquitetura e urbanismo, apresentando seu processo histórico e sua influência na configuração da cidade atual, contribui para a afirmação dos mesmos como patrimônio, incentivando sua conservação. Nessa óptica, apresentamos uma leitura transversal que engloba o parque, a trama e a arquitetura na modernização da cidade de João Pessoa, segundo o estágio atual do mapeamento em curso, que abrange o período entre as décadas de 1910 e 1960. Nesse momento, apresentamos alguns elementos representativos de cada período, propondo um panorama global.

¹ A abordagem antes feita no curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPB foi aprofundada com a implantação do Mestrado na mesma disciplina (2008), que possibilita análises mais complexas sobre o assunto. A contemporânea criação de grupos de pesquisa sobre esse objeto é fundamental para o desenvolvimento mais amplo desse sujeito.

A trama da cidade e os ideais de modernidade

A crítica às características da estrutura da cidade novecentista, influenciada inclusive pelos ideais de modernidade, foi um dos impulsionadores da propagação do urbanismo moderno no país, sobretudo na primeira metade do século XX. A cidade de João Pessoa participou desse processo, apresentando no século XX uma progressiva modernização de seu espaço urbano, onde a trama assume novas configurações.

Apesar desta cidade ter sido implantada em uma trama ortogonal², sua expansão dita “desordenada”, feita pela adaptação ao terreno irregular entre a Cidade Alta e a região portuária, juntamente com algumas limitações de sua infraestrutura, fundamentaram uma forte crítica no fim do século XIX. A descrição negativa da cidade, baseada em um discurso higienista, é comum aos documentos oficiais administrativos, cartas de conteúdo pessoais, documentos particulares e relatos de visitantes desse período.

Nesse sentido, apresentamos dois documentos publicados no jornal local “Gazeta da Parahyba”, que apresentam a estrutura urbana de então e apontam as necessidades urgentes por que passava a cidade: “Melhoramentos da capital da Parahyba”, do engenheiro João Claudino de Oliveira Cruz, publicado em 1889, e a Monographia elaborada pelo agrimensor Vicente Gomes Jardim, difundida nos anos de 1889 e 1890³. Esses dois elementos retratavam a crítica e o estudo da estrutura urbana da época, com o objetivo de reformá-la.

Apesar das fortes críticas às cidades brasileiras oitocentistas, a estrutura urbana desse momento não se desenvolvia aleatoriamente, como se as reformas do século XX fossem uma ruptura com a letargia do passado, como muitas vezes interpretado. Segundo Salgado (2004), no Brasil oitocentista, médicos e engenheiros tomam a frente dessa questão, num processo “*marcado por forte intercâmbio cultural com a Europa*”. Nesse sentido, destacamos a tradução de obra dos franceses *Vicq d’Azir* e *Pierre Patte*, fundamentais no processo de intervenção na estrutura urbana do período. Em 1808 foi fundada a primeira escola de Medicina do Brasil e no ano seguinte foi criado o cargo de Provedor-mór da Saúde da corte e do Estado do Brasil, cuja função era cuidar da conservação da saúde pública. Nesse período, a Legislação do Brasil Imperial consolidava as idéias sobre as intervenções de caráter sanitário das cidades, difundidas no país desde as últimas décadas do período colonial, entregando às câmaras das cidades e vilas a responsabilidade pela ordenação da estrutura urbana.

Porém, foi no século XX que os resultados das intervenções nas cidades se apresentavam mais

² Como era comum às colônias, quando se tratava da implantação de um novo núcleo urbano, e não da conquista de um núcleo urbano já estabelecido. Referente ao Brasil, podemos dar como exemplo as cidades de São Salvador, São Sebastião do Rio de Janeiro e Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa. Nesta última, podemos verificar sua configuração ortogonal nos mapas holandeses que datam do século XVII.

³ Sobre a análise desses documentos ver: ALMEIDA, Maria Cecília F. de. Espaços Públicos em João Pessoa (1889-1940): Formas,

enfáticos, através das reformas urbanas. Na cidade de João Pessoa, tais reformas iniciam-se na primeira década do século XX, intensificando-se em alguns períodos, os quais agrupamos em dois ciclos de reformas: primeiro ciclo (1916-1926) e segundo ciclo (1935-1940). Apesar dessa capital não apresentar os índices populacionais e de industrialização de suas referências nacionais e internacionais, essas reformas são alinhadas com os princípios de modernidade apresentados em outras capitais, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, que por sua vez passam por influências européias.

A modernização da estrutura urbana da capital paraibana se iniciou no governo de João Machado (1908-1912), com a implantação dos serviços de abastecimento d'água, luz e bondes elétricos, além da criação da avenida João Machado, que representa um dos primeiros eixos de expansão da cidade na direção leste.

O governo de Camilo de Holanda (1916-1920) atuou sobretudo no *sanear e alinhar*, onde a sociedade, o administrador e os técnicos⁴ apresentavam o discurso de modernidade nas propostas, nas obras e na forma de apropriação dos novos espaços. Vias ortogonais foram inseridas na cidade, seja pela demolição e reconstrução em áreas já consolidadas, seja pela construção em novas regiões. No entanto, o sanear apresentava-se vinculado à criação de espaços amplos, ventilados, iluminados e arborizados, esteticamente compatíveis com a sociedade e o governo modernos, desvinculando-se da implantação de um sistema de saneamento.

Em 1913, o engenheiro Saturnino de Brito, defensor do crescimento planejado das cidades, havia elaborado o plano de saneamento desta capital a convite do então governador Castro Pinto. Segundo Andrade (1997), sua atuação em todo o país foi um "*fator decisivo para a instauração da prática do planejamento urbanístico no Brasil*". No plano elaborado para João Pessoa, como na maioria de seus trabalhos, ele relacionou o serviço de esgoto e água à expansão urbana, propondo uma infraestrutura que se constituía como base para o desenvolvimento e crescimento de novas áreas da cidade, além dos melhoramentos para as áreas já consolidadas.

Apesar desse projeto anteceder o governo de Camilo de Holanda que ampliou os limites da cidade, a execução do plano de saneamento só foi realizada na administração seguinte. Além disso, o crescimento urbano promovido no governo de Holanda compôs uma trama ortogonal, não considerando as linhas gerais propostas por Brito, onde algumas ruas teriam declividades e adaptações ao terreno, primordiais para a drenagem urbana, que tinha na Lagoa seu reservatório caudal.

É ao governo Solon de Lucena (1920-1924) que se deve a implantação do sistema de

Usos e Nomes. Dissertação de Mestrado, EESC-USP, São Carlos, 2006.

saneamento. Devido às grandes obras realizadas entre a elaboração e implantação do projeto, a proposta de Brito passa obrigatoriamente por adaptações referentes à nova configuração urbana.

O objetivo de priorizar o sistema de saneamento entre as realizações de sua administração é explicitada pelo governador em seus primeiros discursos, certamente influenciado pelo seu vice-governador, Flávio Maroja, médico e fundador da Sociedade de Medicina e Cirurgia da Paraíba em 1924.

Nesse período, a cidade virou um verdadeiro canteiro de obras, o que criou na população uma grande expectativa. Joaquim Ignácio, viajante proveniente do Rio Grande do Norte, chegou à capital paraibana em 1924 e presenciou “*a grandeza da obra que está[va] sendo realizada por ali*”⁵.

Em seus relatos, ele enfatizava o ritmo de reforma dessa capital que se remodelava, testemunhando as ações governamentais que atuavam incisivamente na transformação de sua paisagem, visíveis no movimento dos “*caminhões, carros arrastados por muares, repletos de mercadorias e especialmente de material para as construções da cidade*”⁶. O tom de expectativa é também unânime nos discursos administrativos, nas mensagens oficiais de governo, em revistas e jornais locais.

A ação do governo estadual associava-se à atuação do prefeito Guedes Pereira, que ficou conhecido como o “Pereira Passos Paraibano”. Além de obras referentes à estrutura viária, sua administração remodela e cria praças, sendo responsável também pela instalação do parque Arruda Câmara.

Com características distintas, as obras desse período apresentavam os mesmos princípios aplicados em outras regiões do país, a exemplo do Plano Geral de Melhoramentos da cidade de Salvador de 1910, que propôs o alargamento e a retificação de diversas ruas, abrindo um vetor de expansão sobre a cidade existente, além de intervenções pontuais como parques e jardins. Da mesma forma, podemos citar a Reforma do Bairro do Recife (1909 -1913), com a demolição da arquitetura e da trama colonial, que dão lugar a grandes avenidas e praças.

A capital paraibana apresentava novas ruas largas, retas, arborizadas e com prédios alinhados às suas margens, além de praças, edifícios monumentais, bondes elétricos e muitas obras civis em andamento. Os novos espaços amplamente arborizados representavam a inserção da natureza domesticada na cidade, que era apoiada pelo discurso político referente à importância do verde no cotidiano urbano, utilizado pedagogicamente, sobretudo pelo prefeito Guedes Pereira.

⁴ Termo usado nesse texto para representar os profissionais envolvidos nas reformas urbanas.

⁵ INACIO, Joaquim. Notícias de uma viagem à Paraíba, em 1924. Mossoró: 1987, p. 3.

⁶ Ibid.

À medida em que a renovação urbana ganhava força, a dinâmica da cidade era alterada. O cenário urbano mudava, assim como seus personagens. Fontes e cacimbas não eram mais locais de aglomeração. As praças e jardins abrigam o lazer da elite. Cacimbeiros, carregadores de água, acendedores de lampiões desapareciam, enquanto vendedores de jornais, podadores de árvores, varredores de rua, condutores e cobradores dos bondes marcavam a paisagem urbana, denunciando uma nova dinâmica, com descrito nas crônicas sobre a cidade. A cidade ganhava novos movimentos, anunciados tanto pelo automóvel como pelos pedestres que circulam em números inéditos, numa renovação dos costumes impulsionados pelo interesse em mostrar-se moderno, onde “a mentalidade social passou a regular-se conforme o que surgia nas telas”⁷.

A obra de saneamento transformou a Lagoa do Irerês, antes símbolo dos males proferidos pelos discursos higienistas, em centro do sistema de saneamento e parque público. Porém, seu resultado não correspondeu às expectativas criadas pela grandiosidade dessas obras, cujo caráter subterrâneo concentrou seus resultados estéticos no parque, que pouco refletia em sua aparência o título e a função a ele conferidos. Essa intervenção não foi suficiente para mudar seu aspecto pouco convidativo, visualmente resumido a uma lagoa tomada por mato e contornada por palmeiras imperiais que seguiam um passeio de terra batida. Mesmo saneado, o parque não foi incorporado de imediato ao cotidiano urbano. No entanto, ele deixou de constituir um obstáculo do crescimento urbano, estimulando a ocupação das áreas nas suas proximidades. Esse longo processo de modernização da infraestrutura urbana é fundamental para a modificação dos hábitos da população bem como para a inserção da nova arquitetura, que encontraria o ambiente propício, seja fisicamente, seja socialmente, para sua inserção.

Ao fim do primeiro ciclo de reformas urbanas, a cidade de João Pessoa se apresenta “*ganglionada de praças*”⁸, em torno das quais se intalam construções símbolo da renovação arquitetônica, das quais citamos: Aristides Lobo, Pedro Américo, Vidal de Negreiros, Venâncio Neiva, João Pessoa, da Independência.

Nas proximidades dos espaços reformados, instalou-se uma nova arquitetura em constante evolução. Nas novas regiões que ultrapassavam a área central e mesmo a “Lagoa”, uma ampla trama regular se estabeleceu, possibilitando uma nova relação entre arquitetura e espaço urbano, inclusive pelas novas formas de inserção no lote, construindo uma nova paisagem urbana.

O Parque como símbolo moderno

No processo de modernização do espaço urbano, o parque assume um papel central. Segundo

⁷ VIDAL, Adhemar. “Chonica” *Revista Era Nova*. Paraíba, n°7, 01 abr.1925.

⁸ INACIO, op. cit.

Montaner(2001), a Revolução Industrial desperta a avidez burguesa em tirar proveito do meio, transformando continuamente seu entorno e influenciando os conceitos relativos à natureza e à cidade, que se torna sinônimo de foco dos males sanitários, enquanto a natureza passa a ser idealizada. É na Inglaterra, berço dessa revolução, que mais se desenvolve a estética do pitoresco, onde parques buscam imitar a natureza virgem, num processo de regate do bem escasso através de propostas de reformulação para o meio urbano. Ao longo do século XIX, com o desenvolvimento médico-científico, as cidades européias passam por grandes transformações permeadas pelo discurso higienista, consolidando a preocupação em criar áreas verdes nas cidades, implantando praças, parques, passeios, jardins e avenidas arborizadas.

Mas “o parque urbano não era uma instituição nova. Jardins reais haviam sido abertos ao público desde o século XVI”. Contudo, “o primeiro parque público, comprado e especialmente ajardinado para o público às custas das autoridades locais”⁹, data de 1834. Em 1840, firmou-se também nos Estados Unidos um movimento a favor de parques. Um importante contato com a produção européia se dá através de Frederick Law Olmsted¹⁰, promovendo nos Estados Unidos em meados do século XIX vários debates sobre o assunto, onde o parque assume um papel social, uma vez que a ele era atribuída a função pedagógica e civilizadora.

No Brasil, em fins do século XIX, a prática de ruas e parques arborizados é amplamente difundida, relacionada não apenas à dimensão da saúde como ao caráter cívico. A nova relação cidade-natureza aparece recorrentemente nas primeiras décadas do século XX, nas propostas de melhoramentos das cidades, estendendo-se para as reformas efetuadas ao longo da primeira metade desse mesmo século. As propostas e a intervenção efetuada na área do Vale do Anhagabaú, em São Paulo, explicitavam claramente a intenção de redefinir o lugar da natureza no tecido urbano. Ao vale que abrigava quintais é recomendada a criação de jardins que dialogassem esteticamente com novas avenidas, pontes e edificações implantadas no seu entorno.

No Brasil, a inserção do verde no espaço urbano apareceu como uma das principais preocupações das intervenções públicas a partir dos anos 1910. Posteriormente, esse elemento foi vinculado aos planos de conjuntos nas distintas regiões do país, apresentado como indispensável ao planejamento. Seguindo os exemplos internacionais, mas com suas especificidades, em todo o país os sistemas viários se apresentaram em grande parte vinculados a parques e jardins, sustentados pelo desenvolvimento e difusão teórica da importância desses espaços nas cidades.

Nesse sentido, avenidas, *parkways* e planos de extensão das cidades foram criados, onde uma

⁹ YKWERT. Joseph. A sedução do lugar. São Paulo. Martins Fontes. 2004. P.121.

¹⁰ Olmsted visitou os parques de Londres em 1850, 1856 e 1859.

praça ou um parque assumia um papel fundamental no traçado da cidade. Essas questões foram abordadas por profissionais como Prestes Maia e Anhaia Melo em São Paulo, Agache no Rio de Janeiro, apresentando-se também nos feitos para várias cidades a exemplo de Belo Horizonte, Salvador, Recife e João Pessoa.

Os diferentes papéis do verde no espaço urbano apresentavam-se nos projetos, nos discursos políticos e técnicos, e na percepção e utilização da cidade pela população local. Inicialmente, a idéia de construção dos parques brasileiros parte do conceito de utilidade pública galgada no discurso higienista, onde o parque representa o local higiênico sem possibilidades de abrigar focos de doenças. Essa idéia está representada nas primeiras propostas para os parques Solon de Lucena (1913), em João Pessoa, e Ibirapuera (1926), em São Paulo. Esses espaços simbolizavam os avanços urbanísticos e sobretudo as práticas urbanas modernas, por apresentarem-se inicialmente belos, higienizados, contuibuindo para a educação botânica e saúde da população. Posteriormente, seriam voltados para o lazer, recreação e práticas esportivas.

O caráter esportivo e de lazer dos parques é uma tradição americana, presente no projeto de melhoramentos de São Paulo (1950) elaborado por Robert Moses, que afirma que *“o propósito essencial de um parque é o recreativo, não o estético. Conquanto uma e outra coisas possam ser combinadas”*.

Esses significados do verde na cidade abrange o espaço num sentido amplo, apresentando reflexos nos costumes da população. O discurso de modernidade presente na implatação desses elementos influenciou no perfil da sociedade que se pretende moderna. O cotidiano urbano se modificou, pela nova configuração física e social, onde a população buscava alinhar-se aos conceitos de modernidade apresentados na implantação dos novos espaços públicos. Poemas, notas, crônicas e mesmo fotografias de cada época mostram a postura da população urbana frente aos espaços urbanos modernizados, onde a sociedade alterava seus hábitos de acordo com os novos códigos de modernidade.

Na capital paraibana, esse processo não foge dessa tendência. A moderização urbana se iniciou na década de 1910, reformando as áreas existentes e ampliando os limites da cidade. A partir dos anos trinta, o discurso de modernidade se concentrou na expansão da cidade em direção ao litoral, do qual o Parque Solon de Lucena foi peça fundamental.

A articulação do centro da cidade com a área proposta para expansão, feita pelo Parque Solon de Lucena, foi apresentada no projeto elaborado pelo urbanista Nestor de Figueiredo em 1932, à convite do governo paraibano na ocasião em que o urbanista elaborava um projeto para a cidade do Recife.

A elaboração do Plano de Extensão da cidade de João Pessoa vinculava-se sobretudo à

necessidade de ligação da cidade ao porto de Cabedelo, que nesse momento tornou-se o porto oficial da capital, devido às limitações do porto do Varadouro, mesmo após várias obras de melhoramentos de sua estrutura. A ligação da cidade à praia nesse momento foi feita por questões econômicas, como havia ocorrido no século XIX entre a Cidade de São Paulo e o porto de Santos, onde as linhas férreas possibilitaram a exportação do café paulista.

A relação entre o porto e a cidade foi amplamente discutida em várias capitais em diferentes momentos, apresentando-se no grande número de projetos de reforma dos portos vinculados ao estudo da estrutura urbana. Nesse sentido, o porto de Salvador (1905-1930) foi modernizado, bem como o do Recife (1909-1926) que foi posteriormente ampliado (1932), e o de Porto Alegre foi construído (1911-1921). Em João Pessoa, o porto do Varadouro passou por reformas mal sucedidas nos anos vinte, finalizando pela sua transferência para Cabedelo na década seguinte.

A criação de um parque na área da Lagoa dos Ilerês, proposta anteriormente por Saturnino de Brito, assume significados diferentes no plano de Nestor. Se para Brito o parque era o centro do sistema sanitário da cidade, para Nestor ele assumiu o papel de propulsor da expansão para o litoral, através da *parkway* circular que o contorna e segue para o leste, unindo a cidade existente às novas áreas que representariam a futura cidade moderna.

A inserção dos parques no planejamento das cidades, vinculando-os aos sistemas viários, foi de grande importância para a configuração da cidade atual. Eles se tornam impulsionadores da ocupação urbana nas novas áreas, às quais era vinculada sua imagem de modernidade, tornando-as lugares ideais para a implantação da nova arquitetura e da população que assumia hábitos modernos.

Na cidade de João Pessoa, podemos dizer que a história do parque Solon de Lucena reúne vários momentos da visão da natureza e do papel do verde na cidade. Sua trajetória é associada à expansão dessa capital, servindo de base para a compreensão da formação de seu território atual e a inserção da arquitetura moderna na cidade.

Até o início da década de 1930, as intervenções se concentravam na cidade existente, com uma certa expansão nas proximidades da lagoa, região pouco habitada e antes vista como obstáculo para o crescimento da cidade, que passou aproximadamente 350 anos entre o rio e esse lago. Com a implantação do Plano de Extensão e Embelezamento da cidade proposto por Nestor de Figueiredo, o parque tornou-se propulsor da expansão da cidade em direção à praia, alterando de forma significativa sua configuração. Apesar da execução parcial desse plano, a transformação desse lago de fato em um parque será fundamental para a expansão definitiva do tecido urbano.

Ao Parque Solon de Lucena foi atribuído o papel de portal que ligaria a cidade existente à “cidade futura”, através de uma *parkway* que direcionava o crescimento urbano para o litoral. No mesmo

sentido, o projeto apresentado para o Parque Ibirapuera nos anos trinta apresentava um portal de entrada para o parque, de onde partia uma *parkway* que se prolongaria até a avenida Central, conduzindo o crescimento da cidade.

As propostas do plano de Nestor para a capital paraibana concentraram-se na cidade futura, sobretudo pelos cinco centros urbanos (Municipal, Universitário, Cívico, Saúde e de Irradiação) que atrairiam a ocupação das novas áreas, enquanto apenas um elemento (Praça de Desenbarque) se situaria na cidade existente, demonstrando a importância dada às áreas de expansão em detrimento ao centro, postura que se confirmaria nas décadas seguintes.

Nessa proposta, o Parque assumiu uma função estética, enfatizada pelas perspectivas valorizadas pelas palmeiras, fontes, jardins e sobretudo pela *parkway*. Mais do que no projeto, essa visão monumental apresentava-se nos discursos do urbanista e do interventor Argemiro de Figueiredo, responsável pela implantação de parte do plano. O papel estético do parque tornou-se evidente quando o interventor decide não construir os elementos (sorveteria, café e restaurante) propostos pelo paisagista Munier no entrocamento entre a avenida circular e a *parkway*, “*ponto altamente atractivo e esthetico*”¹¹, segundo o paisagista. Essa atitude deu-se ao interesse de garantir ao Instituto de Educação, um dos projetos símbolos dessa administração, uma ampla perspectiva vista do parque. Finalmente, o interventor construiu em uma outra região do parque o Cassino de Verão (1939), certamente influenciado pelo projeto do Cassino Municipal proposto para o Parque Ibirapuera em 1930, garantindo uma prestigiosa perspectiva ao Instituto, que seria implantado na *parkway*.

A partir do novo sistema viário indicado pela parcial implantação do plano, a cidade teve sua expansão estimulada, seguindo as linhas gerais dessa proposta. A expansão em direção à praia tornou-se mais divulgada, não somente pelas suas vias monumentais das quais destacam-se as avenidas Getúlio Vargas e Eptácio Pessoa, que abrigaram a elite de diferentes períodos, mas inclusive pela afirmação da arquitetura moderna a partir dos anos 1930. Porém, a cidade também cresce em outras direções, sobretudo na direção sul, através de políticas habitacionais promotoras de bairros para classes menos privilegiadas.

Essa ocupação se consolidou ao longo da segunda metade do século XX e não ocorreu de forma linear, pois ao mesmo tempo em que o centro se prolongou na direção leste, algumas áreas litorâneas também foram ocupadas, e só posteriormente foi consolidada a ligação entre as duas áreas. Essa ocupação litorânea foi impulsionada sobretudo pela conclusão da avenida Eptácio Pessoa, inaugurada em 1933. Porém, foi com a pavimentação dessa avenida, finalizada em 1952, que a ligação centro-praia consolidou-se.

¹¹ George Munier, apud PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. *Mensagem Apresentada à Câmara Municipal de João Pessoa pelo prefeito interino, Dr. Oscar Castro*. João Pessoa: Imprensa Oficial, 1936, p.14.

De fato, a cidade ultrapassou o parque e chegou ao mar em uma pequena fração do tempo que ela havia passado entre o rio e o lago. Esse processo foi iniciado pela inserção do urbanismo moderno, que com fortes características viárias ampliou a extensão e a escala da cidade, criando áreas onde a nova arquitetura era implantada e uma nova forma de viver a cidade se construía.

Se no início do século a ligação entre a cidade e o litoral foi impulsionada por questões econômicas, na segunda metade do século foi o lazer cotidiano associado à imagem da cidade balneária que incentivou essa expansão. Nos anos vinte Robert Moses, então *New York City Parks Commissioner*, propõe para essa cidade um sistema de parques ligados a grandes parkways, conectando Nova Iorque às praias. No Brasil, o plano que Moses apresentou para São Paulo na década de 1950 tinha características semelhantes, uma vez que incluía as praias de Santos no sistema regional de parques e áreas de recreação para São Paulo, ligando as duas cidades por meios rodoviários. Em João Pessoa, a segunda metade do século XX também daria lugar a essa questão, onde a relação entre o lazer e a cidade estimulou a ocupação da área balneária, tornando-se fundamental para ocupação litorânea, que culminaria em sua configuração atual.

Representação da cidade segundo sua expansão aproximada no tecido urbano

A arquitetura moderna na expansão da cidade

À medida que o espaço urbano passava por modificações, a arquitetura também se transformava, segundo as inovações formais e estéticas em curso, alinhando-se ao urbanismo do século XX através de questões debatidas internacionalmente, aplicadas em cada cidade segundo suas especificidades. Nesse processo, a arquitetura moderna brasileira afirmou-se nacionalmente, com significativo reconhecimento internacional.

A cidade de João Pessoa participou desse processo, através de seus exemplos arquitetônicos e de seus profissionais, que se apresentavam como veículos de circulação das idéias em debate. A partir da década de 1910, quando se iniciou a modernização dessa capital, ela recebeu arquitetos de origens e formação diversas que foram fundamentais para sua renovação arquitetônica.

A chegada desses profissionais ocorreu num período de progresso econômico do Estado, que investia na reforma urbana, renovando a infraestrutura e a arquitetura, seguindo o ideal de modernidade administrativo. Inicialmente, a introdução desses arquitetos fez-se por convite do

governador Camilo de Holanda, o que transparece o interesse político em reafirmar a modernização da estrutura urbana iniciada no governo de João Machado. Nesse sentido, o governador Holanda, que promoveu reformas e ampliações do tecido urbano, contratou em 1916 os arquitetos Fiorilo, de origem ilatilana, e Di Lásccio, radicado na Argentina, para atuar nas reformas propostas em seu governo. Posteriormente, chegaram os arquitetos Góia, de origem italiana, Clodoaldo Gouveia, capixaba formado no Rio de Janeiro, e o paraibano Otávio Freire, formado em Paris.

A diversidade de formação desses arquitetos nos permite indicá-los como veículos das idéias em circulação, reforçando a participação da Paraíba no processo modernizador, onde a reforma urbana apresentada na infraestrutura foi enfatizada pela inserção de uma nova arquitetura. O casario colonial com seu longo corredor e cômodos escuros foram substituídos pela casa “alegre e arejada”, com telhados movimentados. Porém, apesar das novas condições de conforto, segundo Celso Mariz (1978), elas não criavam uma “*era de arte e beleza*”. Esse depoimento revela o reconhecimento dos avanços arquitetônicos associados à dificuldade da população em assimilar de imediato os novos estilos. No entanto, alguns desses arquitetos atuaram em obras públicas e privadas, projetando inúmeras casas particulares.

Como em outras regiões do país, sobretudo na capital federal, a execução da arquitetura moderna em obras públicas foi fundamental para sua legitimação e sua inserção no âmbito privado. Em relação à participação do Estado na inserção dessa arquitetura, temos como exemplo mais difundido a nível nacional o Governo Vargas. Alinhado com essa administração nacional, o governador paraibano Argemiro de Figueiredo também assume esse papel. Porém, essa prática antecede e se repete posteriormente à “Era Vargas”, apesar de ser fortemente associada à esse momento.

Nas décadas de 1910 e de 1920, vários prédios públicos foram construídos com inovações técnicas e formais, em geral classificados como ecléticos. Esse momento foi fundamental para a renovação arquitetônica na cidade, estimulando a chegada de profissionais que traziam novos conhecimentos. A associação da renovação da arquitetura ao ideal de modernidade apresentado no espaço urbano, pelas novas ruas, praças e parques, foi fundamental para sua legitimação, expressa no número representativo de construções privadas que revelavam gradativamente os novos hábitos da população.

No primeiro momento, essas construções foram inseridas nas áreas centrais da cidade, sobretudo nas ruas e praças que passavam por reformas. Essa contemporaneidade da renovação da arquitetura e dos espaços urbanos fortalece a leitura associada dessas duas disciplinas que constróem a cidade. Nesse sentido, temos como exemplos de construções públicas o Grupo Escolar Thomaz Mindelo (1916) localizado na praça Aristides Lobo, e o Parahyba Palace Hotel, na

praça Vidal de Negreiros, projetados pelo arquiteto Fiorilo; a Escola Normal (1926), do arquiteto Otavio Freire; e a agência dos Correios e Telégrafos (1926) do arquiteto Di Lascio, instalada na praça Pedro Américo.

Ao mesmo tempo que as construções públicas se concentravam no centro da cidade, onde estavam consolidadas as atividades urbanas, as habitações da elite se deslocavam para as vias de expansão, que agregavam em si o caráter moderno pelas suas características físicas e pela ausência de símbolos do passado. A ocupação da avenida Getúlio Vargas, cuja paisagem nos anos quarenta se caracterizava pelo grande número de casarões ecléticos, retratou esse processo.

A arquitetura eclética foi se consolidando ao mesmo tempo que os espaços urbanos, influenciando nos hábitos da população. Cada espaço reformado apresentava atividades específicas que simbolizam modernidade, a exemplo do coreto da praça Venâncio Neiva, do bonde e do estacionamento de carros da praça Vidal de Negreiros, dos cinemas Rio Branco e Rex localizados na rua Duque de Caixias, cujas matinês provocavam um grande movimento nessa rua, entre os cinemas e as praças Vidal de Negreiros e Comendador Felizardo. Os ritmos da cidade mudaram, assim como o espaço atribuído à mulher e ao lazer. Foram criadas associações e clubes esportivos a exemplo do Centro de Desportos Náuticos, do Clube do Remo e do Esporte Clube Cabo Branco que apresentavam nas colunas esportivas da revista Era Nova suas atividades. Essas instituições foram inseridas na área central da cidade, em construções ecléticas.

A partir de 1930 a tendência “eclética” direcionou-se à uma arquitetura mais racional, apresentando uma simplificação, geometrização e racionalização formal. Essa tendência foi apresentada no Brasil como estilo Art Déco, alinhado com a tendência européia, sobretudo a exposta em Paris em 1925. Em meio a essas obras, chamadas de modernizantes, apareceram em João Pessoa os primeiros exemplos que seguem a arquitetura moderna da vanguarda européia. Dentre eles, destacamos como pioneiros e mais representativos: o Palácio da Secretaria de Finanças (1935), o Complexo do Instituto de Educação (1936), a Estação Transmissora (1937) e o Estúdio da Rádio Tabajara (1939).

Esses quatro exemplos estavam ligados à administração do governador Argemiro de Figueiredo, projetados pelo arquiteto Clodoaldo Gouveia, construídos pela D.V.O.P.¹² e implantados em diferentes regiões da cidade. O prédio da Secretaria simboliza uma inovação urbana, econômica e administrativa, localizando-se no centro¹³, com implantação nos limites do lote que define e valoriza seu partido arquitetônico. Ele renovou o espaço urbano tanto pela sua escala, características técnicas e estéticas, como pela inovação do uso a partir da demolição de

¹² Diretoria de Viação e Obras Públicas.

pequenas casas do antigo açougue para dar lugar ao prédio administrativo.

O Instituto de Educação, cujo prédio central foi o único imediatamente implantado, representa a reforma do ensino realizada a nível nacional¹⁴, associada à política progressista nacional. Sua instalação na avenida Getúlio Vargas, com prestigiosa perspectiva à partir do Parque Solon de Lucena, traduz o valor dessa construção no ambiente urbano, que é uma das obras de maior repercussão desse período.

Os prédios da Rádio Tabajara revelam o perfil varguista assumido pelo governo de Argemiro de Figueiredo ao delegar aos meios de comunicação em massa um papel fundamental na sustentação política e na disseminação da ideologia revolucionária, buscando apoio popular. As características desses edifícios revelam a atuação de Gouveia na arquitetura moderna, contribuindo com o projeto administrativo de renovação da aparência urbana. A Estação Transmissora foi implantada nas proximidades da Mata do Buraquinho, e o Estúdio, nas imediações das praças João Pessoa e Venâncio Neiva. Assim como ocorreu com o prédio da Secretaria de Finanças, esse Estúdio se inseria nos limites do lote, cujo formato influenciou seu partido arquitetônico. A esquina foi valorizada pela sua forma e pelo letreiro inserido na fachada, de modo a se vincularem mais diretamente ao espaço público.

A arquitetura moderna ganhava espaço nessa capital pelos projetos de arquitetos instalados nessa capital como de profissionais de outras cidades ali atuantes. Nesse sentido, destacamos o Banco do Brasil de 1938, a Capitania do Portos e o Cassino de Verão de 1939, a Estação Ferroviária de 1943 e o Mercado Público de 1948.

Na década de 1950 o quadro de arquitetos atuantes na cidade de João Pessoa foi renovado. Formados por diferentes escolas no momento em que a arquitetura moderna se consolidava no país, a atuação desses profissionais foi fundamental para a consolidação da arquitetura moderna em João Pessoa. Alguns deles se instalaram em João Pessoa, outros no Recife, atuando de forma marcante na capital paraibana, dos quais destacamos: Carlos Roberval da Cunha Guimarães (1950), Acácio Gol Borsoi (1954) e Leonardo Stuckert Fialho (1957) formados na Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro, Mário Glauco Di Lascio (1957) e Carlos Alberto Carneiro da Cunha (1963) formados pela Escola de Belas-Artes de Pernambuco.

Os principais exemplos de casas modernas da cidade datam dessa época, assim como os primeiros edifícios modernos, institucionais ou residenciais, que sinalizam o início da verticalização da cidade. As casas foram em grande parte instaladas na avenida Epitácio Pessoa e nos bairros contruídos em suas redondezas, a exemplo de Tambaú, Tambauzinho e Miramar, que

¹³ Segundo o mapa elaborado em 1923 pela administração de Guedes Pereira, essa região estava inclusa na proposição de regularização da trama, que aparentemente não foi executada.

apresentavam novos códigos urbanos na trama, nos ritmos e na arquitetura. Os edifícios foram em geral implantados nas regiões centrais, sobretudo nas proximidades da praça Vidal de Negreiros, como já vinha ocorrendo com as construções públicas. Entre eles citamos o Duarte da Silveira¹⁵ (1939), IPASE (1949), Nações Unidas (1957), Presidente João Pessoa (1958) e Banco de Minas Gerais (1963).

Nas regiões da rua Duque de Caixias, do Parque Solon de Lucena e do bairro do Tambiá, antes residenciais, instalaram-se comércios, com a demolição de casas para instalação de construções de maior porte. Legislações¹⁶ urbanas e incentivos fiscais estimularam a criação de construções com número mínimo de pavimentos em algumas ruas centrais, evidenciando o interesse em atribuir uma nova paisagem urbana verticalizada à essa capital, onde ao centro eram atribuídos novos valores e novas escalas. Ao mesmo tempo, as áreas residenciais, antes centrais, deslocaram-se para regiões antes desvalorizadas, através de lotamentos e novas infraestruturas que requalificam o espaço urbano.

Apesar de ainda não consolidada a ligação do centro à praia, através de bairros que garantissem a continuidade da ocupação nesse trajeto, a faixa litorânea apresentava-se ocupada pelos bairros de Cabo Branco e Tambaú, desde a década de 40, graças à abertura da avenida Epitácio Pessoa. Pouco habitada e com características “pouco urbanas”, essa região também se verticalizava pelos edifícios residenciais Alvorada (1958), Santo Antônio (1960) e Manaíra (1962). De forma menos intensa que no centro, esse processo é impulsionado pelo calçamento da avenida Epitácio Pessoa, que facilitou o deslocamento urbano e influenciou a ocupação de áreas mais distantes.

Os clubes centrais aproximaram-se das novas áreas residenciais, instalando-se em construções modernas, a exemplo do AABB, Astéia e Cabo Branco, construídos a partir dos anos 1950. Eles saíram do centro urbano, situando-se nas proximidades da avenida Epitácio Pessoa e nos novos bairros Jaguaribe, Tambiá e Miramar. Posteriormente, a construção do late Clube na praia do Bessa associaria a arquitetura moderna ao lazer balneário.

No que se refere à disposição dessa arquitetura no tecido urbano, percebemos que ela acompanha a expansão da cidade ao mesmo tempo em que se afirma enquanto moderna. Esse movimento da implantação da arquitetura moderna na trama urbana dessa capital, sobretudo no sentido centro praia, influencia na construção da paisagem da cidade em cada momento dessa produção.

¹⁴ Diretoria de Viação e Obras Públicas constrói, em varias cidades da Paraíba uma série de escolas cujos resultados formais refetem fundamentação técnica e teórica deservida pela Diretoria de Ensino juntamente com a Diretoria de Obras do Estado de São Paulo.

¹⁵ Projetado por Clodoaldo Gouveia e não pela “nova geração” de arquitetos dos anos cinquenta, o que mostra um processo de porosidades e não de rupturas.

¹⁶ A exemplo da Lei Municipal 311 de 8 de agosto de 1963.

Detalhe representação da cidade segundo sua expansão aproximada no tecido urbano

○ Institucional ● Residencial ● Prédios ● Clubes

- ① Grupo Escolar Thomaz Mindelo
- ② Paraíba Palace Hotel
- ③ Correios e Tetégrafos
- ④ Secretaria das Finanças
- ⑤ Instituto de Educação
- ⑥ Estudio Radio Tabajara
- ⑦ Banco do Brasil
- ⑧ Capitania dos Portos

- ⑨ Estação Ferroviária
- ⑩ Mercado Publico
- ⑪ Manicômio Judiciario
- ⑫ Prédio IPASE
- ⑬ Prédio Duarte da Silveira
- ⑭ Prédio das Nações Unidas
- ⑮ Prédio Presidente João Pessoa
- ⑯ IAPAS

- A Praça Pedro Américo
- B Praça Aristides Lobo
- C Praça Vidal de Negreiros
- D Praça João Pessoa
- E Praça Venancio Neiva
- F Praça da Independência
- G Parque Solon de Lucena
- H Parque Arruda Câmara

Considerações finais

A análise da arquitetura no contexto da produção da cidade transcende suas características arquitetônicas, participando da história urbana, revelando-se num elemento chave na compreensão da cidade atual. A breve leitura aqui realizada mostra como a trama, o parque e a arquitetura atuam juntos na modernização da cidade, num contexto onde as características arquitetônicas ampliam seus significados.

O mecanismo de expansão, onde a nova infraestrutura e arquitetura agregavam valor às novas áreas em direção ao mar, tiveram forte repercussão na organização das atividades urbanas, onde serviços e comércios migraram gradativamente do centro para as novas regiões, consolidando a ocupação litorânea. Esse processo alterou a configuração e o funcionamento do centro da cidade, que perdeu importância face às novas regiões, como ocorreu em João Pessoa e em várias cidades brasileiras, constituindo-se inclusive um fenômeno comum a muitas cidades latino-americanas, que desde fins do século XX buscam recuperar e redinamizar seus “centros históricos”.

O processo histórico de produção da capital paraibana, que dialoga com as teorias e os projetos vivenciados por outras cidades brasileiras, é primordial para entender a cidade atual, a implantação de sua arquitetura em cada período, o diálogo entre arquitetura e urbanismo na sua construção, suscitando debates sobre a cidade contemporânea e o lugar que ela confere ao seu patrimônio histórico, arquitetônico e urbanístico.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Maria Cecilia F. de. *Espaços Públicos em João Pessoa (1889-1940): Formas, Usos e Nomes*. Dissertação de Mestrado, EESC-USP, São Carlos, 2006.
- ANDRADE, Carlos R.M. “Saturnino de Brito, um projetista de cidade” *Revista AU*, N°72, jun/jul 1997
- INACIO, Joaquim. *Notícias de uma viagem à Paraíba, em 1924*. Mossoró: 1987.
- MARIZ, Celso. *Evolução Econômica da Paraíba*. João Pessoa: A União, 1978.
- MONTANER, Josep Maria. *A Modernidade Superada*. Barcelona: Gustavi Gili, 2001
- OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. “O Parque do Ibirapuera: Projetos, Modernidades e Modernimos” In: *5º Seminário DOCOMOMO Brasil*. São Carlos, 2003.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA. *Mensagem Apresentada à Câmara Municipal de João Pessoa pelo prefeito interino, Dr. Oscar Castro*. João Pessoa: Imprensa Oficial, 1936.
- RYKWERT. Joseph. *A sedução do lugar*. São Paulo. Martins Fontes. 2004.
- SALGADO, Ivone. “A modernização da cidade setecentista: o contributo das culturas urbanísticas francesa e inglesa”. In: TEIXEIRA, C. Manuel (coord.) *A Construção da cidade brasileira*. Lisboa: Livros Horizontz, 2004.
- VIDAL, Adhemar. “Chonica” *Revista Era Nova*. Parahyba, n°7, 01 abr.1925.